

CARTEIRA CONSCIENTE: RECICLAGEM DE PEAD COMO ALTERNATIVA SUSTENTÁVEL NA ESCOLA

YAN VITOR BORGES; PATRIK GIULIANO TARANTI

Introdução: O projeto nasceu para resolver um problema comum em muitas instituições de ensino: carteiras escolares quebradas, geralmente com a madeira danificada, que acabam sendo descartadas ou acumuladas, gerando desperdício e gastos com substituição. Em Joinville, menos de 10% dos resíduos sólidos são reciclados, o que revela um grande potencial para reaproveitamento de materiais no ambiente escolar e na comunidade. **Objetivo:** Este projeto teve como objetivo geral desenvolver uma solução sustentável e economicamente viável para recuperação de carteiras escolares utilizando Polietileno de Alta Densidade (PEAD) reciclado. Os objetivos específicos incluíram: (i) coletar e processar resíduos plásticos do tipo PEAD; (ii) moldar chapas substitutas para a madeira; (iii) instalar e testar o produto final em uso real. **Metodologia:** A metodologia foi composta por cinco etapas: (1) coleta do PEAD com apoio de alunos, professores e familiares; (2) trituração do material; (3) aquecimento do plástico triturado em prensa artesanal a 180 °C por cerca de 1 hora; (4) moldagem em duas chapas devido ao volume de material, seguida de resfriamento por 3 horas; (5) união das chapas com silicone, lixamento, envernizamento e instalação na estrutura metálica da carteira. **Resultado:** Como resultado, foram reaproveitados 4,6 kg de plástico, evitando descarte e prolongando a vida útil do mobiliário escolar. O produto mostrou resistência e funcionalidade nos testes realizados com alunos. **Conclusão:** Conclui-se que o projeto contribui para a sustentabilidade ambiental, reduzindo lixo plástico e evitando uso de madeira; para a sustentabilidade econômica, oferecendo alternativa de baixo custo; e para a sustentabilidade social, envolvendo a comunidade escolar e promovendo educação ambiental prática.

Palavras-chave: **RECICLAGEM; PEAD; SUSTENTABILIDADE**